

TOKSIKOLOGIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI. ZAMONAVIY
TOKSIKOLOGIYA KO'LAMI

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933090>

Zamonaviy toksikologiyaning o'sishi bilan, fanning turli ma'lum bir muammolarini o'rganishga o'z fikrini qaratgan jabhalari paydo bo'la boshladi. Xuddi torli va zarbli asboblar orkestr ichidagi uyg'unlashtirgani kabi, turli tizimlardagi fanlar kimyoviy zarar ta'siridan yaxshiroq tushunish orqali aholi salomatligini himoya qilishga bag'ishlangan kuchli fan yaratishda hamkorlik qilib kelmoqda.

1. *Ta'riflovchi toksikologiya.* Asosiy daraja nuqtai nazaridan olib qaralganda toksikologiya bo'yicha bilimni oshirish ma'lum bir elementning o'zigaxos xususiyatlarini ko'rsatib beruvchi kimyo fani bilan bog'liq. Bunday ma'lumotni olish hujayra va organizmlarga qay daragadata'sir etayotgan dozani nazoratqilib, chuqur o'rganish orqali olinadi. Shu sababli bunday tadqiqotlar bu turdagi zaharlanish sinovlarini amalga oshirish uchun ixtisoslashgan maxsus kompaniyalar, shuningdek, hukumat muassasalarida o'tkazilishi ajablanarli emas, bu kabi tadqiqot ishlarini olib borish murakkab va qimmat-dir. Sifatli ma'lumotlar olinishda bir muammoga duch kelinadi, ya'ni jonivorlar himoyasi, shu asnoda hayvonlar farovonligi yo'lida ham bir qator ishlar olib borilishi lozim, ularning yashash makonlarini yaxshilash, qo'riqlash va shu kabilar.

Toksikologlar zaharlanishni aniqlash bo'yicha tajribali ekspertlar bo'lib, bir qator sinov o'tkazish uchun mo'ljallangan turlar ya'ni sichqon, kalamush, it, maymun va hatto umurtqasizlarda tajriba o'tkazadilar. Bunday tajribalar toksikantlarning qanday darajadaxavfli va yokixavfsizligini hamda zaharlanish ta'sirini qanchalik uzoq yoki qisqa vaqtda davom etishini aniqlaydi, bu hol oylab va hatto yillab davom etishi mumkin (jumladan saraton).Xomilador hayvonlarda ham yangi kimyoviy moddalar tug'ilmagan hayvonlar zaifligiga qay darajada ta'sir etishini baholash uchun amalga oshiriladi. Bu jarayon gistologiya,anatomiya, hujayra biologiyasi va patologiya kabi fanlar bilan bog'liq. Zamonaviy sharoitda, tana tizimlarini batafsil nazorat etish va kimyoviy moddalarga nisbatan zaiflikni aniqlashda hujayra va to'qimalarni ma'lum texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiradi va noyob ma'lumotlar qo'lga kiritiladi.

2. *Tahliliy toksikologiya.* Muayyan bir kimyoviy modda inson ko'payishi, uning salomatligining yomonlashuvi va kasalliklari etiologiyasida yetakchi omillardan biri bo'lsada, zaharlangan to'qima va tana a'zolarining zaharlanganligi aniq isbotni talab etadi. Inson organizmida doza va dozaga javob choralari munosabatlariga oydinlik kiritishda, ular qondagi zaharli moddalar kontsentratsiyasi va patologik natijalari o'rtasidagi bog'liqlik bebaho ma'lumot hisoblanadi. Aloqadorlikda gumon qilingan zaharli modda borligini tasdiqlash uchun eng keng tarqalgan tashxis bu qon yoki siydik namunalaridir. Bugungi kunda, ushbu usullar ham sanoatda ishchilar salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi moddalarni aniqlashda ishlatiladi. Bunday tahliliy jarayonlar toksikologlar tomonidan amalga oshirilib, dori vositalarining sifatini aniqlash maqsadida hayvonlar organizmida tajribalar o'tkazish orqali olib boriladi, bunday jarayon juda muhim ahamiyatga ega.

Bunday tahliliy tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar qon aylanish tizimi va to'qimalarga kimyoviy moddalarning ta'sir etishi bo'yicha oydinlik kiritadi.

Fevral, 2025-Yil

Bunday har xil yo'llar bilan zaharlangan hayvonlar to'qimalarida qanday o'zgarishlar borayotganligi kuzatiladi. Darslik sifatida tahliliy toksikologiya sohasida organik va noorganik kimyo fani muhimdir.

3. *Mexanik toksikologiya.* Ma'lum bir kimyoviy moddaning toksiklikdarajasini hayvonlarda tajriba o'tkazish orqali aniqlashda undagi toksik reaksiya inson organizmiga mos kelish kelmasligi masalasi ba'zan xavftug'diradi. Ba'zi hollarda kalamush va sichqon organizmiga yuborilgan katta miqdordagi kimyoviy moddalar organizmda toksik reaksiyalarni yuzaga keltiradi, oz miqdorda ta'sir qiluvchi insonlar organizmida esa bu holatni kuzatmaslik mumkin.

Albatta, toksikologiya tarixi doim ham kemiruvchilar organizmi va insonlar organizmida kimyoviy moddalar toksikligigabir xil reaksiya bo'lmaganligi xususida bir necha misollar mavjud. Masalan, keng tarqalgan ichimlik va oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladigan ta'mni sun'iy shirin qiluvchi saharin bunga misol bo'la oladi. 1970-yillar davomida o'tkazilgan tajriba kalamush yuqori dozali saharin bilan davolangandan so'ng uning buyragida o'simta paydo bo'lganligini ko'rsatdi va bu o'z navbatida ommanixavotirga soldi. Mexanik toksikologlar bu masala bo'yicha tadqiqot ishlarini olib bordilar va bu kabi o'simta faqat erkak kemiruvchilarda paydo bo'lganligini ma'lum qildilar. Bunday o'simta kalamushlarga xos bo'lgan alfa-2U globulin tufayli ekanligi va bunday oqsil insonlarda uchramasligi ma'lum bo'ldi. Lois Leehman-Mk Keeman va boshqalar bir oz vaqt o'tibxavotir uyg'otgan bu oqsil erkak kalamushlar buyragidagi o'simtaga sabab emasligini aniqladilar. Bu dalil butunlayxavotirga o'rin yo'q ekanligini isbotlab berdi. Saharin va u bilan aloqador hodisalar zamonaviy toksikologiyaga inson va hayvonlar organizmidagi mexanizmlarni va ularga ta'sir etuvchi organizm uchun yod bo'lgan kimyoviy moddalar ta'sirini tubdan o'rganish zarurligini anglatdi. Mexanik toksikologiya tibbiyot, biologiya, genetika, farmakologiya, fiziologiya, immunologiya va molekulyar biologiya fanlari bilan uzviy bog'liqdir. So'nggi o'n yillarda mexanik toksikologiya o'tkazgan bunday jarayonlar xavfning qay darajada jiddiy ekanligini baholashda katta ahamiyat kasb etdi.

4. *Normativ toksikologiya.* Yangi kimyoviy moddalar aniqlana borishi bilan tegishli nazorat organlari tomonidan qonunlar tadbiiq etila bordi, bular farmatsevtikakompaniyalari arizalari asosida yuzaga keldi. Yangi kimyoviy moddalarni tasdiqlash qattiq qonun nazorati ostida nazorat qilina boshladi, bu jarayon farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, kimyo, veterinariya mahsulotlarini ishlab chiqarish, kimyoviy sanoat doirasida amalga oshirilib normativ toksikologiya mutaxassislari yuqorida qayd etilgan sohalar bo'yicha o'z bilimlarini oshira bordi. Huquqiy tartibga solish organlari, shu bilan birga, agrar sohada va oziqovqat sanoatida, ulardan foydalanish orqali inson zaharlanishi ehtimoli bo'lgan kimyoviy moddalarning ta'sir doirasini belgilash uchunjavobgardirlar. Tahliliy kimyogar tez-tez tarqalgan oziq-ovqat mahsulotlaridagi sintetik kimyoviy moddaning juda past darajasini aniqlashi mumkin, bu katta ahamiyatga ega. Tartibga solish toksikologiyasi kishilar hayotidaxavf tug'diruvchi sabab va muammolarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

5. *Klinik toksikologiya.* So'nggi o'n yilliklar ichida kimyoviy moddalarning salbiy oqibatlarini tufayli kelib chiqqan kasalliklarni davolash va bunday kasalliklarning oldini olish bo'yicha jarayonga qiziqish uyg'otayotgan amaliyotchilar soni ortib bormoqda. Bu jarayon ehtoyotsizlik oqibatida zaharlanish yoki qasddan odam o'ldirish maqsadida amalga oshirilgan zaharlanish va zaharlash holatlarini o'rganadi.

Fevral, 2025-Yil

Bunga favqulotda sodir bo'lgan holatlarda faoliyat yurituvchi shifokorlar ham jalb etiladilar. Malakali shifokorlar fikri klinik toksikologiya sohasida juda muhim bo'lib, ularning taxmin va fikrlari sud jarayonlarida o'tkaziladigan tibbiy sinovda muhim ahamiyat kasb etadi. Shifokorlar bunday holatlarga sabab ish sharoiti yoki avvaldan mavjud bo'lgan surunkali kasallik ekanligini aniqlashda oydinlik kiritadilar. Bemorning kasallik belgilarini aniqlaydilar. Bu jarayonlarni amalga oshirish uchun shifokorlar tibbiy tayyorgarlikdan o'tayotgan davrida dasturga kiritilgan toksik holatlarni o'rganish va bilimni mukammal darajada oshirish tufayli o'rganadi.

Ushbu dastur asosida ta'lim olgan tibbiy o'quv yurti bitiruvchi-talabalari toksikologiya bo'yicha ish izlasalar odatda qo'shimcha tarzda farmakologiya, toksikologiya va atrof muhit gigiyenasi sohalarini ham o'zlashtirishlari lozim.

6. Kasbiy toksikologiya. Ish joyida sun'iy kimyoviy moddalardan foydalanish toksikologlarni tashvishga solib, bunday muhim muammoni o'rganish masalasini ko'taradi. Ish beruvchilar qo'l ostidagi xodimlari salomatligi uchun javobgar ekanliklari inobatga olingan holda maxsus kasb sozlash xodimlari xavfsizligi va salomatligini rag'batlantirish bo'yicha qonun doirasiga kiritilgan va kuchga kirgan. Tez-tez zararli kimyoviy moddalardan foydalanuvchi ish joylari doimiy ravishda nazorat ostida bo'ladi. Misol tariqasida olib qaralsa, tog'-konlarda ishlovchi kishilar muntazam ravishda zararli kimyoviy moddalar ta'siri ostidadir. Kasbiy toksikologlar ish joylarida kimyoviy xavfni nazorat etish uchun mas'uldirlar. Ishlab chiqarish bo'limida kishilar salomatligi uchun zararli bo'lgan vaziyatlarni muntazam ravishda o'rganib boriladi. Ularning vazifasi o'z ichiga ish joylarida kimyoviy qorishmalar ta'sirini baholashda shaxsiy va atrof-muhit monitoring qurilmalaridan foydalanishni nazorat etish, shuningdek, har bir xodim tomonidan muntazam ravishda ishlatiladigan kimyoviy moddalarga ta'luqli biomarkerlarni nazorat etishdir. Kasbiy toksikologiya sohasiga tayyorlash odatda toksikologiya va kimyo, mehnatni muhofaza qilish va ishlab chiqarishdagixavfsizlik choralari, sog'liqni saqlash va epidemiologiya yo'nalishlarini chuqur o'zlashtirishni taqazo etadi.

7. Sudga oid toksikologiya. Ba'zan ishchilar va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlar holatida ish sharoitidagi aniq bir holatlar yomonlashib boradi va bunday holat sud aralashuviga olib kelib asosiy e'tibor kimyoviy modda ta'siriga qaratiladi. Bunday holatlarda jabrlanuvchining oila a'zolari sudga arz qiladilar va marhumning betob bo'lishida asosiy sabab etib ish faoliyatini ko'rsatadilar. Bunday vaziyatlarda sud da'voga yordam berish uchun tegishli tibbiy, huquqiy va tahliliy izlanishlarni olib boradi, bunda toksikologlar ham bu jarayonda faol qatnashadilar. Biz Matye Orifla bayonotida ko'rganimizdek, o'n to'qqizinchi asrda Fransiyada sud toksikologlari to'satdan yoki qasddan bo'lgan o'lim holatlarini o'rganishda murda tanasini yorib to'qimalar ichidagi dori va zaharli moddalarni aniqlash bo'yicha tajribaga ega bo'lganliklarini bilamiz. Bunday holatlarni o'rganish anchagina murakkab bo'lib, ayniqsa zaharli moddalar, spirtli ichimliklar va tamaki oqibatida sodir bo'ladi. Sud ishlari bo'yicha toksikologlar shu sohadagi yo'nalishlardan biri hisoblangan jarayon ya'ni murdaningchirib borayotgan tanasidagi kimyoviy moddalarni aniqlash va mikroorganizmlarning chirish davrini aniqlashni bilishi lozim.

Toksikologlar nafaqat toksikologiya balki mikrobiologiya, farmakologiya va sud ishlari bo'yicha tibbiy ishlardan ham bohabor bo'lishlari kerak. Bu qonunchilik nazariyasi va sud ishlari amaliyotida qo'yilgan talabdir.

Fevral, 2025-Yil

8. *Ekologik toksikologiya.* Ekologik toksikologiya eng katta e'tiborni kimyoviy moddalarning atrof-muhitga ya'ni qushlar, jonzotlar va dengiz hayvonlariga bo'lgan ta'sirni o'rganadi. Bu murakkab sohaning birlamchi vazifasi tuproq va suvni ifloslantiruvchi va zarar beruvchi, shuningdek, ozuqa zanjirizimiga ta'sir etuvchi salbiy omillar barqarorligini o'rganishdir. Ekologlar bilan birgalikda ish olib borgan holda ekologik toksikologiya sohasi vakillari kuzatish ishlarini kimyoviy moddalardan foydalaniladigan joylarda olib borib, bo'layotgan o'zgarishlarxavfini baholaydilar. Qirilib borayotgan turlar bo'yicha chora ko'radilar. Sanoat va konlar joylashgan hududlarni nazoratga oladilar. Ekologik toksikologiya sohasi vakillari huquqiy toksikologiya sohasi vakillari bilan ham hamkorlikda zararlangan joylardagi ta'sirkuchini baholash bo'yicha ish olib boradilar. Tevarak atrofni o'rganuvchi toksikologlar mukammal asboblardan foydalangan holda tuproq, suv va havodagi pestitsidlar va gerbitsidlar darajasini aniqlaydi. Bugungi kunda genomik barmoq izlari orqali qishloq hojaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalarning o'simlik va hayvonot dunyosidagi ko'payishiga ta'sirini aniqlaydi, buning uchun ifloslangan va zararlangan joylardan namunalar ilmiy izlanish uchun yig'iladi. Qo'shimcha tarzda aytsak umumiy toksikologiya, molekulyar biologiya, molekulyar genetika, ekologiya, atrof-muhit muhofazasi qonunlari va turlarning ko'payishi bo'yicha biologiya ekologik toksikologiya sohasini rivojlanishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 //Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuychev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists». –Montreal. – 2016. – С. 66-68.

Fevral, 2025-Yil

10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.
15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе //Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism //Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Авезова Г. С. и др. ГЕМОРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.
34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health: дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami, 2022.
40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o‘zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.

Fevral, 2025-Yil

42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.
49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC

Fevral, 2025-Yil

- ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УЗДЕФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.
66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" //Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.
67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана //Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafuz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ

Fevral, 2025-Yil

- ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." *International Journal of Formal Education* 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." *Зарубежная лингвистика и лингводидактика* 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий вокеликларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навой" романлари мисолида)." *Зарубежная лингвистика и лингводидактика* 2.1 (2024): 119-129.
80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." *Educational Research in Universal Sciences* 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.1 (2024): 49-51.
82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDALARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING HORIJY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA' MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.

Fevral, 2025-Yil

89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL. [Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.
95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сақловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19//JCRR. 2021.№ 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihipiki-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).

Fevral, 2025-Yil

104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Ибрахимова Х. Р. и др. Инфицирование больных туберкулезом от животных в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 7 (185). – С. 48-53.
106. Ibrakhimova H. R., Sh Y. S., Artikov I. A. PARAZITAR KASALLIKLAR NATIJASIDA INSON ORGANIZMIDA KUZATILADAIGAN ALLERGIK HOLATLAR //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 97-102.
107. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
108. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.
109. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом //Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
110. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
111. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
112. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
113. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
114. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
115. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
116. Cho'Liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
117. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
118. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.

Fevral, 2025-Yil

119. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
120. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas // *JournalNX.* – С. 219-222.
121. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction // *JournalNX.* – С. 431-436.
122. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI // *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE.* – 2023. – С. 199-203.
123. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH // *Interpretation and researches.* – 2024.
124. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish // *Miasto Przyszłości.* – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.
125. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI // *Gospodarka i Innowacje.* – 2024. – Т. 43. – С. 381-385.
126. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси // *Journal of Advances in Engineering Technology.* – 2020. – №. 2. – С. 51-53.
127. Gadaev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. Suv Taqchilligi Xavfi Va Uning Echimi Sifatida Noan'anaviy Suv Manbalari // *Miasto Przyszłości.* – 2024. – Т. 46. – С. 1103-1108.
128. Ruziyev S. et al. Determination of the additional aspiration coefficient formed in the combustion zone // *AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2024. – Т. 3167. – №. 1.
129. Ясаков З. Х., Ачилов А. М. Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш // *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari.* – 2022. – С. 112-114.
130. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A., Suxrob Y. Automated Innovative Method of Fire Extinguishing at Car Fuel Stations // *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT.* – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-21.
131. Gadaev A. N., Kh Y. Z. The Aral Sea Disaster as a National Disaster // *Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability* Emerald, UK. – 2012.
132. Toirovich R. S., Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires) // *International Journal on Orange Technologies.* – 2023. – Т. 5. – №. 12. – С. 67-72.
133. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Hayot Faoliyati Xavfsizligi Fanlarini Talabalarga Va Ishchi Xodimlarga O'qitishning Dolzarb Masalalari // *Miasto Przyszłości.* – 2023. – Т. 41. – С. 236-240.
134. Gadaev A., Yasakov Z. An overview of the Aral Sea disaster // *Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability.* – 2012. – Т. 20. – С. 5-15.
135. Yasakov Z. X. et al. ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH // *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI.* – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 19-21. Ergashev N. Ergashev

Fevral, 2025-Yil

- Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
136. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
137. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
138. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
139. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
140. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 281-318.
141. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 159-180.
142. Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 350-365.
143. Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 386-400.
144. Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 401-415.
145. Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 335-349.
146. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 366-385.
147. Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 257-280.
148. Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 205-234.
149. Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES

- FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
150. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
151. Qizi S. M. A., Namazovna S. D. JAMOAT BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT VA RANG YECHIMINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 333-340.
152. Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi. (2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – T. 2. – C. 28-30.
153. Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 325-332.
154. Muradov S. et al. NATURAL EMERGENCIES, INFECTIOUS DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 416-441.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA O 'TA YUQORI BOSIM OSTIDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 681-703.
156. Мурадов С., Каримов Б., Сиддиқова М. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 600-618.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O 'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 554-573.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA YUK KO 'TARISH VOSITALARINI MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 636-655.
159. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 656-680.
160. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. KIMYOVIY AVARIYA HOLATINI BAHOLASH VA TAXLIL QILISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.